

Projektben résztvevő partnerek:

ABLONCZY Vegyitermék Technikai Kft..

Science Port Kft.

Nyír-Inno-Spin Kft.

Nyír-Zöldövezet Bt.

Vámtanácsadó Kft.

A GINOP-2.1.2-8.1.4-16-2017-00060

**azonosítóval rendelkező projekt
megvalósítását az Európai Unió és a
Magyar Állam 738.469.080 Ft-tal
támogatta.**

Alpin-Salewa Zrt.

4400 Nyíregyháza
Debreceni út 106/B.

Telefonszám: 42/508-290
E-mail cím: alpinal@alpinal.hu
Honlap: www.alpin-salewa.hu
Cégvezető: Hoó Krisztián

Alpin-Salewa Zrt.

**Innovatív talajjavító
granulátum
kifejlesztése hamu
újrahasznosításával**

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00060

SZÉCHENYI 2020

A PROJEKT CÉLJA

Projektünk célja egy olyan innovatív talajjavító granulátum prototípusának a kifejlesztése, amely hozzájárul a talaj savanyodási folyamatának visszafordítása a mezőgazdaság igényeinek figyelembe vételével.

A projektben három, sztenderdizált fahamu alapú műtrágya és talajjavító szer helyettesítő termék kikísérletezése és megalkotása a fő feladat.

Projektünk célja az is, hogy a létrejött termék a piacon beszerezhető műtrágyák és talajjavító szerek környezetbarátabb és gazdaságosabb alternatívái legyenek.

A projekt megvalósítása során feloldandó műszaki bizonytalanságot az okozza, hogy a fa- és faalapú hulladékok elégetése során keletkező hamu összetétele nagymértékben függ az elégetett anyag természetétől, eredetétől, továbbá az égési hőmérséklettől, ezáltal igen különböző összetételűek.

A projekt feladata ennek az eltérő kémiai összetételnek az egységesítése egy olyan szoftver kifejlesztésével, amely analizálja az adott hamu összetételét, majd automatikusan kiszámolja, valamint javaslatot is tesz arra vonatkozóan, hogy milyen további anyagok szükségesek a komplex talajjavító granulátum előállításához.

A projekt lépései:

Kísérleti fázis (homogenizálási kísérletek, kémiai analízis, standardizálás, gyártásmodellezés)

Kísérleti gyártás fázis (alapanyag próbagyártása pilot üzemben, alkalmazható készítmények gyártása, szoftverfejlesztés)